

SUG'URTA FAOLIYATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH: FAN VA TA'LIMDA INNOVATSIYALAR

Nasimova Sevinch Umidjon qizi

Jizzax viloyati yuridik texnikumi 2-bosqich o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279572>

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan sug'urta boyicha malumotlar bayon etilgan. Hozirgi kunda sug'urtaning inson hayotidagi ahamiyatlari ham keltirib o'tilgan. Sug'urta faoliyatini barqaror rivojlantirishda fan va inovatsiyalarning ahamiyati haqida ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sug'urta faoliyati tog'risidagi qonun, mulkiy sug'urta, shaxsiy sug'urta, uchinchi shaxslar oldidagi javobgarlik sug'urtasi.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INSURANCE ACTIVITY: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION

Abstract. This article mainly describes the information on insurance. Nowadays, the importance of insurance in human life is also mentioned. The importance of science and innovation in the sustainable development of insurance activity was also explained.

Keywords: Law on insurance activity, property insurance, personal insurance, third party liability insurance.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В этой статье в основном рассматривается информация о страховании. В наши дни также упоминается важность страхования в жизни человека. Также объяснена важность науки и инноваций в устойчивом развитии страховой деятельности.

Ключевые слова: Закон о страховой деятельности, страхованности собственности, личное страхование, ответственности перед третьими лицами.

Avvalo sug'urta o'zi nima degan savolga javob topib olamiz?

Sug'urta¹- bu tabiiy ofatlar (zilzila, suv toshqini, yog'in va boshqalar), har xil baxtsiz hodisalar ro'y beishi natijasida ko'rilgan zararni qoplash va boshqa pul qoplamlari to'lash uchun maqsadli pul jamg'armalarini tashkil etish va undan foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar tizimi. Sug'urta yunoncha so'zdan olingan bo'lib qo'riqlash himoya qilish degan manoni anglatadi. Sug'urta ko'p asrlik tarixga ega bolgan ijtimoiy munosabatdir. Sug'urta masalalari dastlab o'rta asrlarda, dengiz orqali olib boriladigan savdodagi xavfxatarlar bilan bog'liq bo'lgan holda paydo bo'lgan. Keyinchalik esa boshqa sohalarga ham yoyila boshladi. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning turli bosqichlarida sug'urta fuqarolarning manfaatlarini ishonchli himoya etuvchi vosita bolib hizmat qilib kelgan.

Sug'urta jamg'armasi milliy iqtisodiyot zaxira jamg'armasining muhim va o'ziga xos bo'g'ini hisoblanadi, milliy iqtisodiyotni turli tasodiflardan moliyaviy himoya qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta ishi nihoyatda taraqqiy etgan bo'lib, bu mamlakatlar yalpi ichki mahsulotida sug'urta badallari ya'ni mukofotlarining hajmi o'rtacha 8-12 % ni tashkil etadi.

¹ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi

Sug'urta qilinayotgan obyektga qarab quyidagi bir nechta bo'linadi: mulkiy sug'urta, shaxsiy sug'urta, uchinchi shaxslar oldidagi javobgarlik sug'urtasi.

Mulkiy sug'urta – yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlari, binolar, ekinlar, uy hayvonlari, mol-mulk, transport vositalarini sug'urtalash uchun ishlatiladi. Shaxsiy sug'urta – inson, uning sog'lig'i, uning hayoti, mehnat qobiliyatini sug'urtalash uchun foydalaniladi. Uchinchi shaxslar oldidagi javobgarlik sug'urtasi- transport egalarining fuqarolik javobgarligini, kredit oluvchilarning bank oldidagi kreditni o'z vaqtida qaytarish javobgarligini sug'urtalash va shu kabi boshqa masalalarda ishlatiladi.

Sug'urta tartibi va shartlari, turlari, obyektlari mamlakatdagi qonunchilik bilan belgilanadi. Davlatimiz mustaqillikka erishgunga qadar 1918-1991- yillar davomida O'zbekiston Respublikasida sug'urta faoliyatini sobiq Ittifoq miqiyosida yagona bo'lgan davla sug'urta idorasi yani «Gosstrax» va uning ittifoqdosh respublikalardagi boshqarmalari amalga oshirgan. 1991-yildan O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan chuqur iqtisodiy islohotlar jarayonida bozor iqtisodiyotiga o'tishining dastlabki bosqichlarida davlat sug'urta organlari qayta tashkil etildi, ularga raqobatda bo'la oladigan turli millatchilik shaklida sug'urta kompaniyalari va agentliklari vujudga keldi. Sug'urta xizmati bozori, sug'urtafaoliyatining asosiy yo'nalishlari, huquqiy qonunchilik asoslari yaratildi. 1993- yil 6-mayda O'zbekiston Respublikasining «Sug'urta to'g'risidagi» qonuni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezideantining 1997-yil 25-fevraldagi farmoniga asosan Moliya vazirligi huzurida o'z faoliyatini yurgazib kelayotgan Davlat sug'urta bosh boshqarmasi «O'zagrosug'urta» sug'urta kompaniyasi shaklida qayta tashkil etildi. «Kafolat» sug'urta kompaniyasi, «Madad» sug'urta agentligi, «O'zbekinvest» eksport import milliy sug'urta kompaniyasi va boshqalar o'z faoliyatini boshladi.

Sug'urtalash majburiy va ixtiyoriy shakllarda amalga oshiriladi. Majburiy sug'urtaning o'zi majburiy va majburiy davlat sug'urtalariga bo'linadi. Ularning har ikkalasi ham qonunchilik hujjatlariga muvofiq joriy etiladi. O'zbekistonda umumiy foydalanishdagi avtomobil transportda, suv, havo, temir yo'l transportlari yo'lovchilari, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi va boshqalarga majburiy sug'urta turlari belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklarining harbiy xizmatchilari, Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat chegaralarini qo'riqlash, Davlat bojxona, Davlat soliq qo'mitalari xodimlari majburiy davlat sug'urtasiga olingan va bunday sug'urta turlari uchun sug'urta badali yani mukofoti davlat budjeti hisobidan to'lanadi. Ixtiyoriy sug'urta turlari sug'urta munosabatlarida qatnashuvchi tomonlarning o'zaro roziligi va yozma shartnoma asosida amalga oshiriladi, ushbu sug'urta javobgarligi hajmi yani sug'urta narxi, sug'urta badali yani sug'urta mukofoti miqdori, sug'urta hodisasi ro'y berganda to'lanadigan sug'urta ouli yani sug'urta qoplamasi yokida to'voni summasi – shartnoma shakllari sug'urta qiluvchi bilan sug'urta qiluvchi tomonlar o'rtasida kelishiladi. O'zbekiston Respublikasida jami sug'urta kompaniyalarining sug'urta javobgarligi 3,25 trln. So'mni, yig'ilgan badallar yani mukofotlar tushumlari summasi 21,7 mlrd. so'mni, to'langan sug'urta puli yani koplamlari summasi 2,4 mlrd. So'mni tashkil etadi; sug'urta to'lovlarining umumiy tuzilmasida molmulkiy sug'urtasida 70%, shaxsiy sug'urta 6,2%, javobgarlik sug'urtasi 5%dan iborat bo'ladi (2002- yil ma'lumotlariga ko'ra). 2004-yilda O'zbekistonda 20 dan ortiq, shu jumladan 10 ta yirik davlataksiyadorlik, nodavlat sug'urta kompaniyalari faoliyat ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasida sug'urta sohasida tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlari, normalari xalqaro zamon standartlariga muvofiqlashtirilgan.

Respublikada sug'urtaga oid huquqiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi «Sug'urta faoliyati to'g'risida»² qonuni yani 2002-yil 5-apreldagi qonun bilan tartibga solinadi.

Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun 10 bob, 72 moddadan iborat. Ushbu qonunda sug'urta faoliyatida amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalar kengaytirilgan holda bayon etilgan. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 15-iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2021-yil 27-avgustda maqullangan.

Ushbu qonunning 1-moddasi qonunning maqsadi va qollanish sohasi haqida: Ushbu qonunning maqsadi sug'urta faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Ushbu qonun davlat ijtimoiy sug'urtasi va davlat tibbiy sug'urtasi bilan bog'liq munosabatlarga nisbatan tadbir etilmaydi.

Qonunning 72-moddasida qonunning kuchga kirishi haqida bayon etilgan: Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran uch oy o'tgach kuchga kiradi.

Ushbu qonunda sug'urtalovchining huquqlari ham aniq keltirilgan. Sug'urtalovchining nomidan va topshirig'iga binoan sug'urta shartnomasining tuzilishi va ijro etilishini tashkil qilish bo'yicha faoliyat yurutuvchi yuridik yoki jismoniy shaxs sug'urta agenti hisoblanadi.

Sug'urtalovchining boshqaruv organlari raxbarlari sug'urta agenti bo'la olmaydilar.

Sug'urtalovchilar va sug'urta brokerlarining sug'urta faoliyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan tartibda maxsus vakolatli davlat organi beradigan litsenziyalar asosida amalga oshiriladi.

Litsenziya sug'urtalovchiga yokida hayotni sug'urta qilish sohasida, yoxud umumiy sug'urta sohasida yokida faqatgina qayta sug'urta qilish bo'yicha sug'urta faoliyatini amalga oshirish uchun beriladi.

Insonlar ehtiyojlariga ko'ra sug'urta turlari mavjud ular quyidagilar: Hayot sug'urtasi, majburiy sug'urta, fuqarolik mas'uliyatini sug'urtalash, avtotransport sug'urtasi.

Bundan tashqari sug'urta faoliyati to'g'risida yana O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 52-bobida ham keltirib o'tilgan. 52-bob sug'urta 914-moddadan 961-moddalargacha bolgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bunda ixtiyoriy va majburiy sug'urta, ikki tomonlama sug'urta, mulkiy sug'urta shartnomasi, tadbirkorlik hafini sug'urta qilish va boshqalar haqida batafsil ma'lumotlar aytib o'tilgan.

Endi esa O'zbekistondagi eng yirik sug'urta kompaniyalari bilan tanishib chiqamiz: «O'zagrosug'urta» davlat aksiyadorlik sug'urta kompaniyasi, «Alksom» sug'urta kompaniyasi, «Kapital sug'urta», «Asia insurance», «O'zbekinves», «Kapital sug'urta» kabi sug'urta kompaniyalari mavjud. O'zbekistondagi bu ikki yirik sug'urta kompaniyalarning asosiy faoliyatlari quyidagicha.

«Alskom» sug'urta kompaniyasi yurtimizdagi yetakchi sug'urta kompaniyalaridan biridir. Uning o'ziga xos jihati shundan iboratki, kompaniya asosan axborot-kommunikatsiyalar sohasida faoliyat ko'rsatadigan subyektlarni sug'urtalash orqali kompleks himoyalashga intiladi.

² O'zbekiston Respublikasi Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun O'RQ-730-son 23/11/2021

Kompaniya sug'urta bozorida 1996-yildan buyon faoliyat ko'rsatib keloqda. Kompaniya bugungi kunda viloyatlar markazlarida 15 ta filiallarga ega. Shuningdek tuman va qishloqlarda polislarni sotish bo'yich 40 dan ortiq bo'lim va markazlariga ega.

Ushbu kompaniyalar hozirgi kunda ham o'z faoliyatini yaxshi olib bomoqda.

REFERENCES

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 2000-2005
2. O'zbekiston Respublikasi Sug'urta faoliyati to'g'risidagi qonun 23.11.2021